

№6

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 4
TOSHKENT 2025

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Saidova Feruza Baxtiyarovna – Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), professor

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

MUNDARIJA			
MOLIYA			
1.	Жиянова Наргиза Эсанбаевна, Джумамуратова Хурлиман Маратовна	Антикризисное финансовое управление: современные подходы и механизмы	7
2.	Ташматова Рано Гаиповна, Роишева Диёра Равшановна	Снижение финансовых рисков домашних хозяйств посредством повышения финансовой грамотности	15
3.	Sharapova Mashxura Azadovna, Ismoilova Mohiraxon Iqbol qizi	Davlat maqsadli jamg'armalari mablag'laridan samarali foydalanish masalalari	22
4.	Назаркулов Умиджан Рахимджанович	Финансовые модели поддержки устойчивых агротехнологий предотвращения деградации почв в условиях климатических изменений	29
5.	Beknazarov Zafarjon Ergashevich, Saydullayeva Ruhshona Ulug'bek kizi	Exploring the role of digital technologies in optimizing financial results and profitability ratios across manufacturing industries	36
6.	Tojiyev Javlonbek Rustamovich	Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik subyektlarini mikromoliyalashtirishning o'rni	46
7.	Xushvaqov Islombek Muxammadi o'g'li	Loyihalarni moliyaviy resurslar bilan ta'minlashda yashil moliyalashtirish mexanizmining samaradorligi	53
8.	Ядгарова Малика Лутпиллаевна	Аҳоли фаровонлигини оширишда микромолия хизматларини ривожлантиришнинг ижтимоий- иқтисодий аҳамияти	61
9.	Razzakov Jasur Xamrabojevich, Nurulloyev Javohir Abdusalim o'g'li	Korporativ biznes tarmoqlarini moliyalashtirishni takomillashtirishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	69
DAVLAT BUDJETI			
10.	Imomov Inomiddin Abdulxamidovich	Oliy ta'lim muassasalarida xarajatlarni boshqaruvga asoslangan moliyalashtirish	76
11.	Salohiddinov Hasan Fazliddin o'g'li	O'zbekistonda davlat qarzi va qarz yuki: holati, dinamikasi va boshqaruv tamoyillari	81
12.	Toyirov Yunus Alamovich	Davlat-xususiy sheriklikning moliyaviy mexanizmlari: ilmiy-nazariy qarashlar	87
INNOVATSIYA VA INVESTITSİYALAR			
13.	Xamdamov Omonullo Ne'matullayevich	Investitsiyaviy qarorlar qabul qilishda strategik moliyaviy tahlil instrumentlaridan foydalanish	91
14.	Aliqulov Mehmonali Salohiddin o'g'li	ESG va raqamli iqtisodiyot asosida investitsiya jozibadorligini oshirish yo'llari	100
15.	Хошимов Собир Муртазаевич	Асосий капиталга инвестицияларни молиялаштиришнинг назарий асослари, манбалари, усуллари	110

16.	Xushvoqov Azizbek Sirojiddinovich	Investitsiya muhiti jozibadorligining ilmiy-nazariy asoslari	118
BANK ISHI			
17.	Юсупов Бехзад Юсуп оглы	Данные как капитал в платежах: консервативные модели монитизации и защита конфиденциальности	127
18.	Дурманов Акмал Шаймарданович	Управление кредитными рисками в сельском хозяйстве: механизмы повышения доступности финансирования	134
19.	Абдуназарова Дилшода Акромовна	Ўзбекистон банк тизимида пруденциал назорат механизмларининг шаклланиши ва ривожланиши	141
20.	Рўзиев Насим Ибрагимович	Тижорат банклари инвестицион фаолиятини оширишда молиявий воситаларнинг ўрни ва аҳамияти	148
21.	Tashtemirova Gulnoza Abdurashid qizi	O'zbekistonda valyuta operatsiyalarini rivojlantirish yo'llari	157
22.	Mirzayev Faxriddin Sobirjonovich	Tijorat banklari daromadlari va xarajatlarining takomillashtirish masalalari	162
SUG'URTA VA PENSIYA ISHI			
23.	Шермухамедова Ширин Амонуллаевна	Ўзбекистон пенсия жамғармасининг инвестицион фаолиятини ислох қилиш йўналишлари	168
24.	Маннапова Раъно Аброровна, Ибрагимова Лола Хатамовна	Усовершенствование процессов страхования жизни в медицинской сфере с помощью искусственного интеллекта	173
25.	Ибрагимова Лола Хатамовна	Учет затрат на страхования жизни при массовом внедрении искусственного интеллекта в медицину и профилактику	179
SOLIQLAR VA SOLIQQA TORITISH			
26.	To'rayev Shavkat Shuxratovich, Sharipov Narzullo G'ulomovich	Naqdsiz hisob-kitoblarning soliq salohiyatini oshirishdagi o'rni	185
27.	Sharipov Narzullo G'ulomovich	Davlat budjeti daromadlarining shakllanishida soliq tushumlarining o'rni va ahamiyati	193
28.	Jumanova Iroda O'ktam qizi, Toyirov Yunus Alamovich	Investitsion faoliyatni soliqlar orqali tartibga solish masalalari	201
QIMMATLI QOG'OZLAR			
29.	Рахмедова Мадинахон Нусрат кызы, Мухамедов Фархад Турсунбаевич	Институциональные и рыночные барьеры в развитии зеленых облигаций в Узбекистане	207
30.	Раҳмонқулов Илҳомжон Ўқтамқул ўғли	Ўзсаноатқурилишбанкнинг АТ1 халқаро облигациялари Ўзбекистон капитал бозори ривожланишининг илғор тажрибаси сифатида	216
31.	Aliboev Umid Kholiyorovich	Conceptual and economic foundations of initial public offerings	224
BUXGALTERIYA VA AUDIT			
32.	Очилов Фарходжон Шавкатжон ўғли	Яшил бухгалтерия ҳисобини ўзбекистон амалиётига жорий қилиш: муаммо ва истикболлар	230

33.	Mamajonov Akramjon Turgunovich, Olimjonova Moxiraxon Abrorjon qizi	MHXSlardagi o'zgarishlar: korxonalar moliyaviy hisobotlariga ta'siri va ularni tayyorlashga qo'yilgan talablar	237
34.	Xolmatova Nodiraхон Қуддусовна	Молиявий ҳисоботлар сифатига таъсир этувчи омилларни таъминлаш механизмлари	243
35.	Беҳзод Шамсиддинович Мирзоев	Давлат органлари ва ташкилотлари ички аудити хизмати фаолиятида самарадорлик аудитини ташкил этиш ва ўтказиш методологиясини шакллантириш	248
36.	Абдурасулов Жамшидбек Аҳмад ўғли	Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида корхоналарни кўшиб юбориш жараёнида янги корxonанинг илк молиявий ҳолат ҳисоботини шакллантириш масалалари	260
IQTISODIYOT TARMOQLARDA			
37.	Mirzayev Imomnazar Qalandarovich, Olimjanov Xudoyorbek Doniyorbek o'g'li	Makroiqtisodiy ko'rsatkichlar o'zgarishlarini tahlili va prognozi (YaIM va investitsiyalar misolida)	267
38.	Umarova Gulzodaxon Qodirbekovna	Kichik biznesni muqobil moliyalashtirish usullari orqali rivojlantirish	273
39.	Salimova Odila Tolkin kizi, Erkinov Ezozbek Abdulhamid ugli, Jumanazarova Marifat Ikrom kizi	Adopting circular economy strategies help companies become more competitive	279
40.	Sayfulina Alfira Feratovna	Navoiy viloyati infratuzilmasining rivojlanish strategiyasi	295
41.	Kabulova Nurgo'zal Umirbek qizi	Tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyati samaradorligini oshirish istiqbollari	305
42.	Karimova Xulkar Raxmanali qizi, Jalg'ashova Nazira Umbet qizi	O'zbekiston eksport diversifikatsiyasi: hozirgi trendlar va rivojlanish istiqbollari	311
43.	Toшпулатова Малика	Ўзбекистон иқтисодиётига ЖСТ ва ЕОИИ доирасидаги савдо интеграциясининг макроиқтисодий таъсири	317
44.	Raxmatullayev Sarvar Nazar o'g'li	Sog'liqni saqlash sektorida sun'iy intellektni joriy etishda ilmiy-tadqiqot xarajatlari hisobi va nazoratini takomillashtirish	329

DAVLAT BUDJETI DAROMADLARINING SHAKLLANISHIDA SOLIQ TUSHUMLARINING O‘RNI VA AHAMIYATI

Sharipov Narzullo G‘ulomovich

*“Iqtisodiyot nazariyasi” kafedrasining katta o‘qituvchisi,
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
gavhar9369@gmail.com
ORCID: 0009-0008-3875-3821*

Annotatsiya: Mazkur maqola davlat budjeti daromadlarining shakllanishida soliq tushumlarining o‘rni va ahamiyatini kompleks tahlil qilishga bag‘ishlangan. Tadqiqotda soliq tushumlari davlat moliyasining asosiy va barqaror manbai sifatida ko‘rib chiqilib, ularning iqtisodiy o‘lish, ijtimoiy dasturlarni moliyalashtirish hamda fiskal barqarorlikni ta‘minlashdagi roli yoritilgan. Maqolada bevosita va bilvosita soliqlarning budjet daromadlari tarkibidagi ulushi, ularning dinamikasi hamda iqtisodiy jarayonlarga ta‘siri statistik ma‘lumotlar asosida tahlil qilinadi. Shuningdek, soliq ma‘murchiligini takomillashtirish, soliq bazasini kengaytirish va soliq intizomini mustahkamlash orqali budjet daromadlarini oshirish imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari soliq siyosatini samarali yuritish davlat budjeti daromadlarining barqarorligini ta‘minlashda muhim omil ekanini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Davlat budjeti, budjet daromadlari, soliq tushumlari, soliq siyosati, fiskal siyosat, bevosita soliqlar, bilvosita soliqlar, qo‘shilgan qiymat solig‘i, foyda solig‘i, daromad solig‘i, aksiz solig‘i, bojxona bojlari, soliq bazasi.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ДОХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА

Шарипов Нарзулло Гуломович

*Старший преподаватель кафедры “Теория экономики”,
Ташкентский государственный экономический университет
gavhar9369@gmail.com
ORCID: 0009-0008-3875-3821*

Аннотация: Данная статья посвящена всестороннему анализу роли и значения налоговых поступлений в формировании доходов государственного бюджета. В исследовании рассматриваются налоговые поступления как основной и стабильный источник государственных финансов, подчеркивается их роль в экономическом росте, финансировании социальных программ и обеспечении фискальной стабильности. В статье анализируется доля прямых и косвенных налогов в бюджетных поступлениях, их динамика и влияние на экономические процессы на основе статистических данных. Также рассматриваются возможности увеличения бюджетных поступлений путем совершенствования налогового администрирования, расширения налоговой базы и усиления налоговой дисциплины. Результаты исследования показывают, что эффективная налоговая политика является важным фактором обеспечения стабильности доходов государственного бюджета.

Ключевые слова: Государственный бюджет, доходы бюджета, налоговые поступления, налоговая политика, Фискальная политика, прямые налоги, косвенные налоги, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, подоходный налог, акцизы, таможенные пошлины, налоговая база.

THE ROLE AND IMPORTANCE OF TAX REVENUES IN THE FORMATION OF STATE BUDGET REVENUES

Sharipov Narzullo Gulomovich

Senior lecturer, department of economic theory,
Tashkent state university of economics
gavhar9369@gmail.com
ORCID: 0009-0008-3875-3821

Annotation: This article is devoted to a comprehensive analysis of the role and importance of tax revenues in the formation of state budget revenues. The study examines tax revenues as a key and sustainable source of public finance, highlighting their role in economic growth, financing social programs, and ensuring fiscal sustainability. The article analyzes the share of direct and indirect taxes in budget revenues, their dynamics, and their impact on economic processes based on statistical data. Also, the possibilities of improving tax administration, expanding the tax base and increasing budget revenues through strengthening tax discipline are considered. The results of the study show that effective tax policy is an important factor in ensuring the stability of state budget revenues.

Keywords: State budget, budget revenues, tax revenues, tax policy, fiscal policy, Direct Taxes, Indirect Taxes, value added tax, profit tax, income tax, excise tax, customs duties, tax base.

KIRISH

Davlat budjeti daromadlarining shakllanishi har qanday mamlakat iqtisodiy siyosatining markaziy masalalaridan biri hisoblanadi. Chunki davlat budjeti orqali jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi, aholi farovonligini oshirish, makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va strategik islohotlarni moliyalashtirish amalga oshiriladi. Davlat budjeti daromadlarining barqaror va yetarli darajada shakllanishi esa, avvalo, soliq tizimi va soliq tushumlarining samaradorligiga bevosita bog'liqdir. Shu bois, soliq tushumlarining davlat budjeti daromadlari tarkibidagi o'rni va ahamiyatini ilmiy jihatdan chuqur o'rganish bugungi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Zamonaviy iqtisodiy sharoitda davlat oldida turgan vazifalar tobora murakkablashib bormoqda. Ijtimoiy himoya tizimini rivojlantirish, infratuzilma loyihalarini amalga oshirish, ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarini moliyalashtirish, innovatsion va raqamli iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash katta miqdordagi moliyaviy resurslarni talab etadi. Ushbu resurslarning asosiy manbai esa davlat budjeti daromadlari bo'lib, ularning asosiy qismini soliq tushumlari tashkil etadi. Shuning uchun ham soliq tushumlari nafaqat budget daromadlarini shakllantirish vositasi, balki davlatning iqtisodiy va ijtimoiy siyosatini amalga oshirishdagi muhim moliyaviy mexanizm sifatida namoyon bo'ladi.

Soliqlar tarixan davlatning paydo bo'lishi bilan birga shakllangan bo'lib, jamiyat ehtiyojlarini qondirish uchun zarur bo'lgan umumiy xarajatlarni moliyalashtirishning asosiy manbai bo'lib kelgan. Bugungi kunda esa soliqlar faqatgina fiskal vazifani bajarib qolmasdan, balki iqtisodiyotni tartibga solish, ishlab chiqarishni rag'batlantirish, daromadlarni qayta taqsimlash va ijtimoiy adolatni ta'minlash kabi muhim funksiyalarni ham bajaradi. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, soliq tushumlarining davlat budjeti daromadlaridagi o'rni faqat miqdoriy ko'rsatkich bilan emas, balki ularning iqtisodiy jarayonlarga ta'siri orqali ham baholanishi lozim.

O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamlil iqtisodiy islohotlar sharoitida davlat budjeti va soliq tizimini takomillashtirish masalalari alohida ahamiyat kasb etmoqda. So'nggi yillarda soliq siyosatini liberallashtirish, soliq yukini maqbullashtirish, soliq bazasini kengaytirish hamda soliq ma'murchiligini soddalashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar izchil amalga oshirilmoqda. Bu esa, o'z navbatida, soliq tushumlarining oshishiga, budget daromadlarining barqarorligiga va iqtisodiy faollikning kuchayishiga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, soliq tushumlarining davlat budjeti daromadlaridagi ulushi va tarkibini tahlil qilish soliq siyosatining real samaradorligini baholash imkonini beradi.

Davlat budjeti daromadlarining shakllanishida bevosita va bilvosita soliqlarning roli alohida

ahamiyatga ega. Bevosita soliqlar, xususan, foyda solig‘i va jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig‘i iqtisodiy subyektlarning moliyaviy natijalari bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, iqtisodiy o‘shir darajasini bevosita aks ettiradi. Bilvosita soliqlar, jumladan, qo‘shilgan qiymat solig‘i va aksiz solig‘i esa iste‘mol jarayonlari orqali budjetga tushadi va budjet daromadlarining barqarorligini ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi. Ushbu soliqlar o‘rtasidagi nisbat va ularning dinamikasi mamlakat iqtisodiy tuzilmasi va fiskal siyosat ustuvorliklarini yaqqol namoyon etadi.

Soliq tushumlarining davlat budjeti daromadlaridagi ahamiyati, shuningdek, makroiqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash bilan ham uzviy bog‘liqdir. Barqaror va prognoz qilinadigan soliq tushumlari davlatga o‘z xarajatlarini uzoq muddatli rejalashtirish, budjet defitsitini nazorat qilish va davlat qarzini maqbul darajada ushlab turish imkonini beradi. Aksincha, soliq tushumlarining yetarli bo‘lmasligi yoki ularning beqarorligi budjet muvozanatining buzilishiga, inflyatsion bosimning kuchayishiga va ijtimoiy dasturlarni moliyalashtirishda muammolar yuzaga kelishiga olib kelishi mumkin. Shu bois soliq tushumlarini oshirish va ularning barqarorligini ta‘minlash davlat moliyaviy siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Shu bilan birga, soliq tushumlarini oshirish masalasi faqat soliq stavkalarini ko‘tarish bilan cheklanmasligi lozim. Aksincha, soliq bazasini kengaytirish, yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish, soliq ma‘murchiligini raqamlashtirish va soliq intizomini mustahkamlash orqali budjet daromadlarini oshirish yanada samarali va barqaror natijalar beradi. Mazkur yondashuv davlat budjeti daromadlarining shakllanishida soliq tushumlarining sifat jihatidan yaxshilanishiga xizmat qiladi.

Davlat budjeti daromadlarining shakllanishida soliq tushumlarining o‘rni va ahamiyatini o‘rganish nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham katta ahamiyatga ega. Chunki ushbu masala bo‘yicha olingan ilmiy xulosalar soliq siyosatini takomillashtirish, budjet daromadlarini oshirish va davlat moliyasini boshqarish samaradorligini yuksaltirishda muhim asos bo‘lib xizmat qiladi. Ayniqsa, iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, ijtimoiy yo‘naltirilgan bozor iqtisodiyotini rivojlantirish va aholi farovonligini oshirish sharoitida soliq tushumlarining davlat budjeti daromadlaridagi ahamiyatini chuqur tahlil qilish zarurati yanada ortib bormoqda.

ADABIYOTLAR SHARHI

Davlat budjeti daromadlarining shakllanishida soliq tushumlarining o‘rni va ahamiyati masalasi iqtisodiy adabiyotlarda fiskal barqarorlik, soliq salohiyati hamda budjet siyosati bilan chambarchas bog‘liq holda keng yoritib kelinmoqda. Xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy izlanishlarida soliq tushumlari davlat moliyasining eng asosiy va barqaror manbai sifatida e‘tirof etilib, ularning nafaqat fiskal vazifani bajarishi, balki iqtisodiy rivojlanishni rag‘batlantiruvchi va makroiqtisodiy muvozanatni ta‘minlovchi mexanizm sifatidagi ahamiyati asoslab berilgan. Xususan, M.McTigue, S.Haeffele va T.Forsberg tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda 26 ta mamlakat misolida fiskal barqarorlik omillari tahlil qilinib, davlat budjeti daromadlarining barqarorligi uzoq muddatli moliyaviy siyosatni amalga oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini ko‘rsatib berilgan. Mualliflar soliq tushumlarining yetariligi va barqarorligi davlat xarajatlarini samarali rejalashtirish hamda fiskal xatarlarni kamaytirishning muhim sharti ekanini ta‘kidlaydilar [1]. Ushbu yondashuv davlat budjeti daromadlari tarkibida soliq tushumlarining ustuvor o‘rnini ilmiy jihatdan asoslaydi.

R.Hallning yuqori qarzga ega davlatlarda fiskal barqarorlik masalalariga bag‘ishlangan ilmiy ishlarida soliq tushumlarining beqarorligi budjet muvozanatiga jiddiy xavf tug‘dirishi qayd etiladi. Muallif iqtisodiy o‘zgaruvchanlik sharoitida soliqlar davlat budjeti daromadlarining asosiy tayanchi ekanini alohida ta‘kidlab, soliq bazasining kengligi va soliq tushumlarining iqtisodiy sikllarga nisbatan barqarorligi fiskal siyosat samaradorligini belgilovchi muhim mezonlardan biri ekanini asoslaydi [2].

Rossiyalik olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda soliq tizimining evolyutsiyasi va uning budjet daromadlariga ta‘siri chuqur tahlil qilingan. Xususan, E.V.Levshukova va uning hammualliflari Rossiya soliq tizimining rivojlanish bosqichlarini o‘rganib, amalga oshirilgan soliq

islohotlari natijasida soliq tushumlarining budget daromadlaridagi ulushi mustahkamlanganini qayd etadilar [3]. Tadqiqotda soliq ma'murchiligi va nazorat mexanizmlarining takomillashuvi budget daromadlari barqarorligini ta'minlashda muhim omil sifatida baholanadi. A.A.Grigoryevning budget tizimiga bag'ishlangan fundamental asarlarida davlat budjeti daromadlarining shakllanish mexanizmlari batafsil yoritilgan. Muallif soliq tushumlarini budget daromadlarining eng barqaror va asosiy manbai sifatida ko'rib, ularning samarali taqsimlanishi davlat moliyasini boshqarishning muhim sharti ekanini ta'kidlaydi [4]. Ushbu asarlarda soliq tushumlari orqali budget barqarorligini ta'minlash masalalari chuqur nazariy jihatdan asoslangan. N.G.Mankovskaya [5] va L.P.Kovaleva [6] asarlarida moliya tizimi va budget siyosatining iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni tahlil qilinib, soliq tushumlarining davlat moliyaviy resurslarini shakllantirishdagi yetakchi roli alohida ko'rsatib beriladi. Mualliflarning fikricha, samarali soliq siyosati budget daromadlari barqarorligini ta'minlash bilan birga, iqtisodiy o'sishni ham rag'batlantiradi.

Mahalliy olimlar ilmiy tadqiqotlarida ham soliq tushumlarining budget daromadlarini shakllantirishdagi o'rni keng yoritilgan. Jumladan, M.M.Musayeva tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda hududiy soliq salohiyatini baholash va uni oshirish masalalari tahlil qilinib, soliq tushumlari budget daromadlarining asosiy manbai sifatida talqin etiladi. Muallif soliq bazasini kengaytirish va soliq intizomini mustahkamlash orqali budget daromadlarini oshirish imkoniyatlarini ilmiy jihatdan asoslaydi [7]. Shuningdek, A.Akramov [8], B.Mirzayev [9] va O.Jumaev [10] asarlarida davlat moliyasini boshqarish, fiskal siyosat va budget barqarorligi masalalari makroiqtisodiy nuqtayi nazardan yoritilib, soliq tushumlari davlat budjeti daromadlarining asosiy tayanchi sifatida baholanadi. Y.Abdullaev [11] tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda esa soliq yuki va budget daromadlari barqarorligi o'rtasidagi bog'liqlik tahlil qilinib, optimal soliq yukini shakllantirish orqali soliq tushumlarini barqaror oshirish mumkinligi asoslab beriladi.

Ushbu ilmiy adabiyotlar davlat budjeti daromadlarining shakllanishida soliq tushumlari yetakchi va hal qiluvchi manba ekanini ilmiy jihatdan tasdiqlaydi. Xorijiy va mahalliy olimlarning tadqiqotlari soliq tushumlarining fiskal barqarorlik, iqtisodiy o'sish va ijtimoiy taraqqiyotdagi ahamiyatini ochib berib, mazkur mavzuning dolzarbligini yanada kuchaytiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolada davlat budjeti daromadlarining shakllanishida soliq tushumlarining o'rni va ahamiyatini o'rganish uchun bir qator ilmiy-tadqiqot metodlari qo'llanildi. Tadqiqot metodologiyasi sifatida dastlab nazariy tahlil usuli ishlatildi. Bu usul orqali soliq tushumlarining davlat budjeti daromadlari tarkibidagi o'rni, ularning shakllanish mexanizmlari hamda iqtisodiy barqarorlikka ta'siri masalalari keng ko'lamda o'rganildi. Shuningdek, soliq tizimi va uning samaradorligini aniqlashga qaratilgan ilmiy adabiyotlar, statistik ma'lumotlar va davlat organlari tomonidan e'lon qilingan rasmiy hisobotlar tahlil qilindi. Metodologiyada soliq siyosatining samaradorligini baholash uchun taqqoslash, analiz va umumlashtirish usullari qo'llanildi. Bu yondashuv maqolaga nafaqat nazariy asos beradi, balki soliq tushumlarining budget daromadlaridagi ulushi va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi roli bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga imkon yaratadi. Shu tariqa, maqolada qo'llanilgan metodologiya tadqiqot natijalarining ishonchliligi va ilmiy asoslanganligini ta'minlaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Davlat budjeti daromadlari mamlakat moliyaviy barqarorligi va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining asosiy moliyaviy manbai hisoblanadi. Ushbu daromadlarning shakllanishida soliq tushumlari yetakchi o'rin tutib, davlatning iqtisodiyotni tartibga solish, ijtimoiy majburiyatlarni bajarish hamda strategik dasturlarni moliyalashtirish imkoniyatlarini belgilab beradi. O'zbekiston Respublikasida 2020–2024-yillar davomida davlat budjeti daromadlari izchil o'sib borayotgani kuzatiladi, bunda bevosita va bilvosita soliqlar asosiy ulushni tashkil etadi. Ayniqsa, foyda solig'i,

jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig‘i, qo‘shilgan qiymat solig‘i hamda aksiz solig‘i budjet tushumlarining barqaror manbai sifatida namoyon bo‘lmoqda. Soliq tushumlarining o‘shishi iqtisodiy faollikning kengayishi, soliq bazasining mustahkamlanishi va soliq ma‘murchiligi samaradorligining oshishi bilan bevosita bog‘liqdir. Shu bilan birga, resurs to‘lovlari va mol-mulk soliqlari ham hududiy budjetlar barqarorligini ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Quyidagi jadvalda 2020-2024-yillar kesimida davlat budjeti daromadlarining tarkibi va unda soliq tushumlarining o‘rnini batafsil yoritib beramiz (1-jadval):

1-jadval
O‘zbekiston Respublikasi davlat budjeti daromadlari, 2020-2024 yillar, mlrd so‘m

Budjet daromadlari ko‘rsatkichlari		2020 yil	2021 yil	2022 yil	2023 yil	2024 yil
Daromadlar		132 938,0	164 799,4	201 863,7	231 721,3	274 423
1.	Bevosita soliqlar	45 206,9	58 930,4	64 447,1	73 103,6	90 833
1.1	Foyda solig‘i	28 712,2	38 363,3	37 649,9	40 778,9	52 620
1.2	Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig‘i	15 140,8	18 917,7	24 284,5	29 917,4	35 384
1.3	Aylanmadan olinadigan soliq	1 353,9	1 649,4	2 512,7	2 407,3	2 829
2.	Bilvosita soliqlar	46 428,4	56 290,4	71 390,2	83 325,8	88 341
2.1	Qo‘shilgan qiymat solig‘i	31 177,4	38 439,0	52 189,4	57 885,3	59 280
2.2	Aksiz solig‘i	11 697,3	13 086,5	13 455,0	15 834,4	19 060
2.3	Bojxona boji	3 553,7	4 764,9	5 745,7	9 606,1	10 001
3.	Resurs to‘lovlari va mulk solig‘i	21 257,0	23 036,4	23 912,8	28 079,5	36 363
3.1	Mol-mulk solig‘i	1 974,3	2 457,3	4 015,4	5 097,7	6 805
3.2	Yer solig‘i	2 386,7	4 082,8	5 305,9	6 890,1	8 216
3.3	Yer qa‘ridan foydalanganlik uchun soliq	16 417,1	15 811,9	13 887,4	15 300,3	20 170
3.4	Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq	478,8	684,4	704,1	791,4	1 173
4	Boshqa daromadlar	20 045,8	26 542,2	42 113,7	47 212,5	58 886

* O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligining rasmiy <https://www.imv.uz> veb-saytidagi ma‘lumotlar asosida muallif tomonidan tayyorlandi

Ushbu jadval ma‘lumotlari 2020–2024-yillar davomida O‘zbekiston Respublikasi davlat budjeti daromadlarining barqaror va izchil o‘sib borganini ko‘rsatadi. Jami daromadlar hajmi 2020-yildagi 132,9 trln so‘mdan 2024-yilda 274,4 trln so‘mga yetib, qariyb ikki baravar oshgan. Ushbu o‘shishda soliq tushumlari hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Bevosita va bilvosita soliqlar jami daromadlarning asosiy qismini shakllantirib, davlat budjeti barqarorligining tayanch manbai bo‘lib qolmoqda. Ayniqsa, qo‘shilgan qiymat solig‘i va foyda solig‘ining yuqori sur‘atlarda o‘shishi iqtisodiy faollikning kengaygani va soliq ma‘murchiligi samaradorligi oshganidan dalolat beradi. Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig‘ining o‘shishi aholi bandligi va daromadlarining oshishi bilan bog‘liq. Bilvosita soliqlarning yuqori ulushi iste‘mol bozorining kengayib borayotganini ko‘rsatadi. Resurs to‘lovlari va mol-mulk soliqlari ham yildan-yilga ortib, ayniqsa 2024-yilda sezilarli o‘shishga erishgan. Bu esa tabiiy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish va soliq bazasini kengaytirish natijasidir. Umuman olganda, yuqorida keltirilgan jadvaldagi ma‘lumotlar soliq tushumlari davlat budjeti daromadlarining shakllanishida asosiy va hal qiluvchi manba ekanini, ularning iqtisodiy rivojlanish va moliyaviy barqarorlikni ta‘minlashdagi ahamiyati yuqori ekanini yaqqol tasdiqlaydi.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasi davlat budjeti daromadlari tarkibida soliq tushumlari yetakchi o‘rinni egallagan bo‘lib, 2020-2024-yillarda ularning ulushi 79-85 foiz

oralig‘ida shakllangan. Shu davr mobaynida nafaqat soliqlar hajmi, balki boshqa daromadlar ham ortib borib, budjetning diversifikatsiyasini ta‘minladi. Xususan, 2020-yilda davlat budjeti daromadlari 132 938 mlrd so‘mni tashkil etib, ulardan 112 892,2 mlrd so‘mi soliqlardan shakllangan bo‘lsa, 2024-yilda umumiy daromadlar 274 423 mlrd so‘mga yetib, soliq tushumlari 215 537 mlrd so‘mni tashkil etgan. Shu bilan birga, “boshqa daromadlar” ko‘rsatkichining o‘sishi ham kuzatilgan (1-rasm):

1-rasm. Davlat budjeti daromadlaridagi soliq ulushi

* O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasining rasmiy <https://www.gov.uz/oz/soliq> saytidagi ma‘lumotlar asosida muallif tomonidan tayyorlandi

Yuqoridagi rasmda O‘zbekiston Respublikasi davlat budjeti daromadlarida soliqlar ulushi bo‘yicha 2020–2024-yillar dinamikasi ko‘rib chiqilganda, umumiy tushumlarda barqaror o‘shish va soliq ulushining yuqori darajada saqlanib qolishi kuzatiladi. Jumladan, 2020-yilda davlat budjeti daromadlari 132 938 mlrd so‘mni tashkil etib, unda soliq tushumlari 112 892,2 mlrd so‘mni tashkil qilgan va soliq ulushi 85 foizni tashkil etgan. 2021-yilda budjet daromadlari 164 799,4 mlrd so‘mga yetib, ulardan 138 257,2 mlrd so‘mi soliqlardan tushgan, soliq ulushi esa 84 foizni tashkil etgan.

2022-yilda umumiy daromadlar 231 721,3 mlrd so‘mga ko‘tarilgan bo‘lib, soliq tushumlari 159 750 mlrd so‘mni tashkil etgan va budjetdagi soliq ulushi 79 foizni tashkil etdi. Keyingi yilda, ya‘ni 2023-yilda daromadlar 201 863,7 mlrd so‘mni tashkil etib, soliq tushumlari 184 508,8 mlrd so‘mga yetdi hamda ulush yana 80 foiz darajasida qayd etildi. Nihoyat, 2024-yilda davlat budjeti daromadlari 274 423 mlrd so‘mni tashkil etib, ulardan 215 537 mlrd so‘mi soliqlar hisobidan shakllandi va soliq ulushi 79 foizni tashkil etdi.

Raqaamlardan ko‘rinib turibdiki, 2020-2024-yillarda soliq tushumlari hajm jihatidan barqaror o‘shib borgan. Shu bilan birga, “boshqa daromadlar” ulushi ham izchil ortib, budjetning diversifikatsiyalashuvini ta‘minlagan. 2020-yilda boshqa daromadlar 20 045,8 mlrd so‘m bo‘lgan bo‘lsa, 2024-yilda ular 58 886 mlrd so‘mga yetib, qariyb uch baravarga oshgan.

Umumiy qilib aytganda, 2020-2024-yillarda davlat budjeti daromadlari tarkibida soliq tushumlarining ulushi yuqori bo‘lib qolmoqda. Bu esa mamlakat fiskal siyosati asosan soliqlar hisobidan shakllanishini ko‘rsatadi. Biroq boshqa daromadlarning ham ortib borishi budjetning barqarorligini mustahkamlash va fiskal manbalarni diversifikatsiyalash yo‘nalishida muhim omil bo‘lgan.

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, davlat budjeti daromadlarining shakllanishida soliq tushumlari fiskal barqarorlikni ta‘minlovchi eng muhim va asosiy manba hisoblanadi. Mazkur

maqolada soliq tushumlarining davlat budjeti daromadlari tarkibidagi o‘rni, ularning iqtisodiy jarayonlarga ta’siri hamda fiskal siyosatni amalga oshirishdagi ahamiyati ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, soliq tushumlarining yetariligi va barqarorligi davlatning ijtimoiy-iqtisodiy vazifalarini to‘liq va uzluksiz moliyalashtirish, budjet muvozanatini saqlash hamda makroiqtisodiy barqarorlikni ta’minlashda hal qiluvchi omil bo‘lib xizmat qiladi.

Tahlillar davomida soliqlar nafaqat fiskal daromad manbai, balki iqtisodiyotni tartibga soluvchi, tadbirkorlik faoliyatini rag‘batlantiruvchi va hududlar rivojlanishini muvofiqlashtiruvchi muhim instrument ekanligi aniqlandi. Soliq siyosatining izchil olib borilishi, soliq bazasining kengaytirilishi va soliq ma’urchiligining samaradorligi davlat budjeti daromadlarining barqaror shakllanishiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Shu bilan birga, soliq tushumlarining beqarorligi budjet daromadlarida uzilishlarga olib kelishi va fiskal xavflarni kuchaytirishi mumkinligi ham tadqiqot jarayonida o‘z tasdig‘ini topdi.

Maqolamiz mavzusi doirasida olib borilgan izlanishlar natijasida quyidagi takliflarni shakllantiridik:

- Soliq bazasini kengaytirishga qaratilgan tizimli choralarni kuchaytirish. Yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish, norasmiy faoliyatni rasmiy sektorga jalb etish va soliqqa tortish mexanizmlarini soddalashtirish orqali soliq tushumlarini barqaror oshirish zarur;

- Soliq ma’urchiligini yanada takomillashtirish. Soliq nazorati va hisob-kitob jarayonlarida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, elektron soliq xizmatlarini rivojlantirish orqali soliqlarni yig‘ish samaradorligini oshirish maqsadga muvofiqdir;

- Soliq siyosatini iqtisodiy rivojlanish ustuvor yo‘nalishlari bilan uyg‘unlashtirish. Ishlab chiqarish, investitsiya va tadbirkorlik faoliyatini rag‘batlantiruvchi soliq imtiyozlarini oqilona va manzilli qo‘llash soliq tushumlarining uzoq muddatli o‘shishini ta’minlaydi;

- Soliq tushumlarini prognozlash va rejalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish. Iqtisodiy sikllar va tashqi omillarni inobatga olgan holda aniq prognozlash fiskal barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi;

- Mahalliy budjetlarning soliq salohiyatini oshirish. Hududiy soliq tushumlarini mustahkamlash orqali mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini kengaytirish va hududlar rivojlanishini jadallashtirish zarur;

- Soliq intizomini kuchaytirish va soliq madaniyatini oshirish. Soliq to‘lovchilarning huquqiy ongi va mas’uliyatini oshirish orqali ixtiyoriy soliq to‘lash mexanizmlarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Umumiy qilib aytadigan bo‘lsak, davlat budjeti daromadlarining shakllanishida soliq tushumlari yetakchi va strategik ahamiyatga ega bo‘lib, ularning samarali boshqarilishi mamlakatning fiskal barqarorligi va iqtisodiy rivojlanishining muhim sharti hisoblanadi. Shu bois, soliq siyosatini ilmiy asoslangan holda takomillashtirish, soliq tushumlarining barqarorligini ta’minlash va ularni davlat budjeti daromadlarining mustahkam manbaiga aylantirish dolzarb ilmiy-amaliy vazifa bo‘lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. M.P.McTigue, Haeffele S., Forsberg C. The Factors and Motivations of Fiscal Stability: A Comparative Analysis of 26 Countries. – Virginia: Mercatus Center, George Mason University, 2023. 32 p.

2. Hall R.E. Fiscal Stability of High-Debt Nations under Volatile Economic Conditions // National Bureau of Economic Research. Working Paper No. 18797. – Massachusetts: NBER, 2013. – 42 p.

3. Левшукова О.А., Литвинова В.М., Гутенева А.А., Галич Л.А. Эволюция налоговой системы в России // Естественно-гуманитарные исследования. 2023. № 45 (5). С. 138-142.

4. Григорьев А. Г. Бюджетная система Российской Федерации. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. – 416 с.

5. Маньковская Н. Г. Финансовая система и бюджетная политика. – СПб.: Питер, 2018. – 384 с.
6. Ковалева Т. М. Финансы, денежное обращение и кредит. – М.: КНОРУС, 2021. – 448 с.
7. M.M.Musaeva. Budget daromadlarining shakllanishida soliq salohiyati va soliq bazasining ahamiyati. – T.: “Iqtisodiyot”, 2022. 232 bet.
8. A.S.Akramov. Davlat moliyasini boshqarishning zamonaviy mexanizmlari. – T.: “Moliya”, 2023. 198 bet.
9. Sh.M.Mirzayev. Soliq tizimi va budjet barqarorligi. – T.: “Fan va texnologiyalar”, 2021. 244 bet.
10. M.R.Jumaev. Makroiqtisodiy muvozanat va fiskal siyosat. – T.: “Ilm ziyo”, 2020. 210 bet.
11. Y.O.Abdullaev. Soliq yuki va budjet daromadlari barqarorligi. // “Iqtisodiy tahlil”, 2022, №4. B. 67–73.
12. <https://www.imv.uz> – O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligining rasmiy veb-sayti
13. <https://www.gov.uz/oz/soliq> – O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasining rasmiy sayti

